

ЃAWASHANIŃ SHIMBAY-5018 SORTINIŃ TIYKARGI XOJALIQ BAHALI BELGILERIN LABORATORIYALIQ JAǃDAYDA ANIQLAW

SH.A. Sherniyazov

2-курс магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266619>

ARTICLE INFO

Received: 12nd October 2022

Accepted: 18th October 2022

Online: 31st October 2022

KEY WORDS

Туқымгершилик, шорланыў,
хлор-ионы, вегетация, сорт,
фактор, кеселлик,
ko`geriwsheńlik qábiliyeti,
melioraciya jumislari, ықлым,
tuqımlıq pitomnikler, жеке
таңлаў

Ѓawashniń vegetaciya dáwiri bir qansha faktorlar, solardan hawa rayı hám topırıq ıqlım sharayatı, hár túrli kesellik hám ziyankesler tásiiri tiykarında óteydi. Solar menen bir qatarda shorlangan topıraq sharayatında ğawasha hám basqada mádeniy eginlerdiń ósiwi olardaǵı zatlar asmasıwı hámde basqa processlerdiń tómenlewi alınatuǵın ónimniń sapasınada kerı tásirin kórsetedi. Sebebi topıraqta hár túrli bioximiyalıq processler sebepli payda bolatuǵın ózgerisler esabınan ósimliktiń azıqlanıwı tómenlesedi. Shor topıraqta ósimlik tamırı taza topıraqtaǵıǵa qaraǵanda birqansha kem rawajlanadı sebebi topıraqtaǵı eritpe basımı 2-3 atmosfera ornına 10-20 hám odanda asıp ketip mineral azıqlıqtı ózlestiriw azayadı. Shorlangan maydanlar ushın shorǵa shıdamlı bolǵan ğawasha sortların jaratıw melioraciya jumisların sapalı túrde ótkiziw tek hasıdarlıqtı asırıp qoymastan ónim

ABSTRACT

Ѓawashanıń Шымбай-5018 сорты бойынша алып барылған бирлемши туқымгершилигинде өткерилген илимий жұмыслар бойынша хожалық баҳалы белгилерин анықлаў ҳәм талшық сапасын үйрениў нәтижеси ҳаққында излениўлер алып барылған.

sapasın hám talshıqtıń texnologiyalıq kórsetkishlerin jaqsılaydı

O. E. Qoshqarov, S.S. Alixojaeva, S.A. Usmanov, S. A. Abbarova, B.K. Madratovlar[1]diń pikirinshe ósimliklerdiń túrli qolaysız sharayatlarǵa maslasıwın anıqlaw, shıdamlılıǵın anıqlawda adaptatsiya mexanizimin islep shıǵıw úlken ahmiyetke iye.

A. Avliyaqulovtıń [2] pikirinshe, túrli dárejede shorlangan jerlerde ilimiy tiykarlangan agromiliorativ izlenislerge qaray, suwǵarılatuǵın jerlerde shorlanıw dárejesi ósimlikler jaǵdayına qarap belgilew nátiyjesinde az shorlangan bir mertelik qatlamdaǵı xlor muǵdari 0,02-0,04 % da dalanıń ayırım orınlarında egilgen eginler ósiw, rawajlanıwdan biraz arqada qalǵan hám de ortasha shorlangan bir metrlik qatlamdaǵı xlor muǵdari 0,04-0,08 % da ósiw, shorlanıw sebepli siyrek shıqqan zúraátlar maydani barlıq egin maydanınıń 20-30 % na baradı delingen.

Bizni ilimiy izertlew jumisimizda 2022-jilgi gawasha selekciyası hám tuximgershiligi atızlarındağı izertlewlerimiz dawamında qabil etilgen metodikağa sáykes gawasha sortlarınıń pisip jetilisiw dáwirinde brak qılınbağan sem'yalardan tártibi menen úlgi hám jeke tańlawlar alınıp laboratoriyalıq jaǵdayda talshıq kórsetkishleri hám górek awırlıǵı anıqlandı. 1-kestede gawashanıń Shımbay-5018 sortınıń elita eginzarlarınan terilgen úlgi hám jeke tańlaw muǵdarları kórsetilgen.

Birinshi jil tuximgershilik pitomniginen eki sorttan 2155, ekinshi jil tuximgershilik 1-keste

pitomnigine 631 sınaw úlgileri talshıq uzınlıǵı hám shıǵımı, bir shanaqtağı paxtanıń awırlıǵı anıqlanıp jámi 26349 úlgi analizlendi. 6000 dana jeke tańlaw úlgileri boyınsha talshıq uzınlıǵı, paxta hám shigit awırlıqları anıqlandı. Laboratoriyalıq jaǵdayda aylalardan alınǵan úlgilerdiń talshıq uzınlıǵı, paxta hám shigit awırlıqları boyınsha ótkerilgen analizlerge ósimlik hám aylalar boyınsha baha berilip, nátiyjede sıpat kórsetkishlerine qarp jaramsız yaki kelesi jil ushın hár bir sorttan egislik materiallar tayarlanadı.

Laboratoriya analizler muǵdarı

Úlgiler	sanı	Jámi anıqlanǵan analizler sanı	Usınnan				
			Talshıq uzınlıǵı mm	Talshıq shıǵımı %	1-dana górek salmaǵı, gr	Jeke tańlaw	
						Paxta sı, gr	Shigit Gr
Shımbay-5018							
1-jil tuxım pitomnigi	853	2559	853	853	853		
2-jil tuxım pitomnigi	300	900	300	300	300		
Jeke tańlaw	3000	9000	3000			3000	3000
Jámi	4158	12459	4156	1154	1153	3000	3000

2-keste

1-jilgi tuxım kóbeyttiriw pitomniginiń ortasha sıpat kórsetkishleri

Úlgiler	Aylalar sanı	Talshıq uzınlıǵı, mm	Talshıq shıǵımı, %	1-shanaqtağı paxtanıń awırlıǵı, gr
Jámi analizlendi	853	33,9	36,6	5,9
Jaramsızǵa shıǵarıldı	434	32,9	36,6	5,8
Egiske tańlap alındı	419	33,9	36,7	6,0

Bunda Shımbay-5018 sortınıń birinshi jil tuxımgershilik pitomniginen laboratoriyalıq hám esabatlar nátiyjesinde 853 sem`yalıq terimnen 622 kg shigit massası alındı, sonnan 434 ayla, 308,5 kg shigit brak qılındı, egiske 419 ayla 313,5 kg shigit alıp qalındı.

Ġawashanıń Shımbay-5018 sortınıń birinshi jil tuqımgershilik pitomniklerinen alınğan úlgi nátiyjeleri sonı kórsetedi, bul sorttıń ortasha talshıq uzınlıǵı 33,9 mm,

3-keste

talshıq shıǵımı 36,6 % hám bir shanaqtaǵı gorektiń salmaǵı 5,8 gramm kórsetkishlerge iye bolǵan aylalar jaramsızǵa shıǵarıldı. Laboratoriyalıq analizler juwmaǵında bul pitomnikte Shımbay-5018 sortınan egis ushın talshıq uzınlıǵı 33,0 mm, talshıq shıǵımı 36,7% hám bir shanaqtaǵı gorektiń salmaǵı 6,0 gramm kórsetkishlerge iye bolǵan aylalar kelesi jil egiw maqsetinde tańlap alınğan dep tabıldı.

Ekınshi jılǵı tuxımgershilik pitomnikleri boyınsha

Úlgiler	Aylalar sanı	Talshıq uzınlıǵı, mm	Talshıq shıǵımı, %	Bir shanaqtaǵı paxtanıń awırlıǵı, gr	úziliw kúshi	Metrik nomeri	úziliw uzınlıǵı
Shımbay-5018 sorti							
Jámi analizlendi	300	33,0	36,7	6,0	4,8	5340	25,6
Jaramsızǵa shıǵarıldı	68	33,0	36,6	6,0	5,0	5214	26,0
Egiske tańlap alındı	232	33,0	36,7	6,0	4,8	5376	25,8

4-keste

Jeke tańlaw úlgileriniń ortasha sıpat kórsetkishleri

Úlgiler	Jeke tańlaw úlgisiniń sanı	Talshıq uzınlıǵı, mm	Tuxımlıq shigit awırlıǵı, gr
Jámi analizlendi	3000	32,9	39,3
Jaramsızǵa shıǵarıldı	1472	32,9	38,2
Egiske tańlap alındı	1528	33,0	39,4

3-kestesindegi ekinshi jılǵı tuxımgershilik pitomniklerindegi ğawashanıń Shımbay-5018 sortındaǵı 330 sem`yadan 68 sem`yası jaramsızǵa shıǵarılıp, egis ushın 232 sem`ya kelesi jil ushın egiske tańlap alındı. Talshıq uzınlıǵı 33,0 mm, talshıq shıǵımı 36,6%, bir shanaqtaǵı paxtanıń awırlıǵı 6,0 gramm, talshıqtıń úziliw kúshi 5,0 g/s, metrikalıq nomeri 5214 hám talshıqtıń úziliw uzınlıǵı 26,0 g/s bolǵan aylalar jaramsızǵa shıǵarıldı. Egiske talshıq uzınlıǵı 33,0 mm, talshıq shıǵımı 36,7%, bir shanaqtaǵı paxtanıń awırlıǵı 6,0 gramm, talshıqtıń úziliw

kúshi 4,8 g/s, metrikaliq nomeri 5376 hám talshıqtıń úziliw uzınlıǵı 25,8 g/s bolǵan aylalar tańlap alındı.

4-kestesinde kórsetilgenindey Shımbay-5018 sortınıń 3000 jeke tańlawdan 1472 danası talshıq uzınlıǵı hám shigit awırlıǵı boyınsha ortasha kórsetkishlerden tómen bolıwı sebepli brakqa shıǵarıldı. Kelesi jil egisi ushın 1528 dana jeke tańlaw tańlap alındı. Shımbay-5018 sortınan bolsa 472 dana jeke tańlaw brak etilip, egiske 1528 dana jeke tańlaw qaldırıldı

References:

1. Qochqarov O.E., Alixojaeva S.S., Usmanov S.A., Abrarova F.A., Madratov B.K. Tizmalarda qimmatli xwjalik belgilarini namayon bo`lishida o`stirish sharoitlarining (shwrlangan tuproq va suv tanqisligi) ta`siri. //o`za, beda selekciyasi va uruǵchiligi. Ilmiy ishlar tuplami. «Fan» – Toshkent 2009. –B.287.
2. Avliyoqulov A. Turli darajada sho`rlangan erlarda ilmiy asoslangan agromelerotiv tadbirlar tizimi majmuasi. // O`zPITining 80 yilligiga baǵishlangan “Paxtachilikdagi dolzarb masalalar va uni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferenciya to`plami: – Toshkent, 2009. –B.76-102.